

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Desarrollo de una herramienta metodológica para el diseño de políticas de preservación digital

Luna González Lizbeth*¹, Ángel German Mejía Argueta Miguel *²

1 ORCID: 0000-0002-2999-7911

2 ORCID: 0000-0001-8904-8905

1 Instituto de Investigaciones Filológicas

2 Dirección General de Cómputo en Tecnologías de la Información

* lizluna@unam.mx

Palabras clave: preservación digital, políticas de preservación, herramienta de preservación, metodología *scrum*, preservación UNAM

Introducción:

Actualmente, la preservación digital es un compromiso que las instituciones y organizaciones deben considerar. Lo complejo radica en la forma en que se va a cumplir esta responsabilidad a mediano y a largo plazo. Según la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO (2003a), la obsolescencia tecnológica representa una de las principales amenazas para el patrimonio digital, junto con la ausencia de marcos normativos que sustenten su preservación. Lo ideal es desarrollar políticas y estrategias fundamentadas en un conocimiento profundo de la normativa institucional o, incluso, desarrollar esa normativa si es que esta no existe.

A pesar de los avances teóricos en la construcción de las políticas, existe una enorme brecha entre las instituciones mexicanas para aterrizar estos conceptos y llevarlos a la praxis. Por ello, el equipo de “Estrategias y políticas” del Grupo de Preservación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México (GPD MX) plantea el diseño de una herramienta orientada a guiar el proceso de creación de políticas.

Objetivo:

"Proporcionar una herramienta que guíe al usuario, mediante preguntas basadas en buenas prácticas internacionales, en la elaboración y validación de políticas de preservación digital acordes con las características y necesidades específicas de su institución y comunidad de usuarios."

Materiales:

Revisión de literatura y Marco Normativo.

Metodología:

La herramienta fue desarrollada por el equipo de trabajo "Estrategias y políticas" del Grupo de Preservación Digital (GPD), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conformado por seis personas: una técnica académica, un técnico académico, una investigadora, una profesora de asignatura, un profesional administrativo (todos de la UNAM) y un investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Durante el proceso, la técnica académica asumió los roles de *product owner* y *scrum master*; ambos técnicos académicos lideraron el estado del arte, el diseño de *prompts* para herramientas de inteligencia artificial y las pruebas iterativas. Todos los integrantes participaron en la elaboración de las preguntas, la curaduría bibliográfica y la revisión final del instrumento.

El proyecto se desarrolló bajo la siguiente estructura: (1) Inicio, planteamiento de la idea: identificación de la necesidad de una herramienta para el desarrollo de políticas de preservación digital institucional. (2) Planificación: definición de objetivos y del *product backlog*. (3) Implementación: revisión de bibliografía relacionada y del estado del arte, lluvia de ideas para generar y ordenar 39 preguntas iniciales, estructuración en cuatro secciones y desarrollo del prototipo (V1). (4) Revisión/retrospectiva: pilotajes de validación en ocho instituciones –seis de la UNAM y dos externas–, para evaluar la usabilidad, la pertinencia de las preguntas y la relevancia de referencias normativas. Optimización iterativa basada en los resultados del pilotaje. (5) Lanzamiento: herramienta funcional.

Resultados:

El resultado principal es una herramienta robusta y flexible, basada en 37 preguntas divididas en cuatro secciones clave. El objetivo es que cada institución o entidad las responda para identificar qué tan fácil puede obtener su política de preservación.

- Sección 1: Identidad Organizacional, para situar el contexto de la institución. Aunque pareciera que esta información es obvia, muchas personas no identifican plenamente a su organización, y esta es la etapa fundamental de arranque.

- Sección 2: Importancia de la Preservación Digital, para justificar la necesidad del proceso. Es importante que las autoridades y todo el grupo involucrado conozcan la importancia de preservar su información digital para la posteridad y que, a partir de ese conocimiento, se lancen como organización a lograr una política robusta de preservación de sus documentos digitales.

- Sección 3: Estrategias y Acciones, etapa donde se indica el "cómo": se definen los flujos de trabajo y los procesos técnicos necesarios para desarrollar las políticas de

preservación, así como la importancia de lograrlas para que puedan preservarse los materiales indicados.

- Sección 4: Mandato de Autoridades, que establece las líneas de responsabilidad y el respaldo jurídico-institucional. Esta etapa es muy importante, ya que aquí el trabajo deja de ser voluntario y se convierte en una obligación que la entidad debe atender, independientemente de quién lo ejecute.

Conclusiones:

La creación de esta herramienta aborda una problemática crítica en la gestión documental digital. El instrumento no se limita a asistir en la redacción de un documento: funciona como un marco de referencia que permite a las instituciones autodiagnosticarse y determinar en qué etapa del proceso de preservación se encuentran.

La inclusión de preguntas específicas sobre normativas facilita la homologación de prácticas en instituciones financiadas con recursos públicos. Además, permite que las organizaciones puedan generar su política sin invertir recursos financieros y de personal adicionales a los que la organización ya dispone. El uso de la herramienta promueve la adopción de buenas prácticas y asegura que las políticas sean coherentes y efectivas frente a las demandas de transparencia y rendición de cuentas actuales. De esta forma se garantiza que se cubran los elementos esenciales de autenticidad, integridad y accesibilidad de los documentos a largo plazo.

Por otra parte, la flexibilidad que permite *scrum* ayudó en el desarrollo óptimo de la herramienta.

Finalmente, el proyecto destaca la importancia de fomentar una cultura de preservación entre los miembros de las instituciones. El instrumento se entrega como una versión concluida. Sin embargo, por sus características intrínsecas, tiene la capacidad de ser modificado conforme a las necesidades institucionales y actualizado según la evolución de las mejores prácticas y las tecnologías en el campo de la preservación digital.

Nota de autoría. Además de los autores, contribuyeron en la elaboración de la herramienta: Isabel Galina Russell, David Alonso Leija Román, Francisco Javier Loza Becerra y María de los Ángeles Medina Huerta (equipo "Estrategias y políticas", GPD-UNAM). Uso de inteligencia artificial. La revisión de estilo de este texto contó con el apoyo de Claude (Anthropic, 2025). La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de los autores.

Referencias Bibliográficas:

1. APREDIG. (s.f.). *Glosario*. <http://www.apredig.org/glosario>
2. Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. (2024a). *Lineamientos para la preservación de acervos documentales*. ILCE.

https://www.ilce.edu.mx/docs/cotenndoc/EDITORIAL_COTENNDOC.pdf

3. Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. (2024b). Consideraciones de conservación durante el proceso de digitalización. En *Lineamientos para la preservación de acervos documentales*. ILCE. https://www.ilce.edu.mx/docs/cotenndoc/EDITORIAL_COTENNDOC.pdf

4. Community Owned Digital Preservation Tool Registry (COPTR). (s.f.). *COPTR*. https://coptr.digipres.org/index.php/Main_Page

5. InterPARES / ICA. (2012). Digital records pathways: Topics in digital preservation. Module 2: *Developing policy and procedures for digital preservation*. https://www.interpares.org/display_file/ip3_canada_gs12_module_2_july-2012_DRAFT.pdf

6. Keefer, A., & Gallart, N. (2007). *La preservació de recursos digitals: el repte per a les biblioteques del segle XXI*. Editorial UOC.

7. Leija Roman, D. A. (2023). La política de preservació digital: models i elements clau per redactar-la. *BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació*, (50). <https://bid.ub.edu/50/leija.htm>

8. McCarthy, R. (2020). *Agile y scrum*. Independently Published.

9. Owens, T. (2023). *La teoría y el oficio de la preservación digital* (I. Galina Russell, Coord.). UNAM-IIB.

10. Paolini, N. A., & Odriozola, J. (2019). *Diferentes tipos de organizaciones. ¿Por qué no todas son iguales?* Libros de Cátedra.

11. Runardotter, M. (2009). *On organizing for digital preservation* [Tesis doctoral, Luleå tekniska universitet].

12. Sánchez Quero, M., & Bia Platas, A. (2022). *Desarrollo de una política de preservación digital: tecnología, planificación y perseverancia*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5b028>

13. Térmens, M., & Leija, D. (2017). Auditoría de preservación digital con NDSA Levels. *Profesional de la Información*, 26 (3), 447–456.

14. UNESCO. (2003a). *Carta sobre la preservación del patrimonio digital*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529_spa

15. UNESCO. (2003b). *Directrices para la preservación del patrimonio digital*. División de la Sociedad de la Información. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130071_spa